

CATÁLOGO DE POROTOS

Recetas

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Grupo de
Semillas
de Zapala

Proyecto
TIRFAA
Argentina
2020-2024

Herencia de Covunco Abajo

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

ZAPALA, NEUQUÉN

Grupo de Huerter@s de Covunco: Lorena Riquelme, Cristina Parra, Dorila Avila, Alicia Jerez, María Betancur, Choly Leiva, Julia Lezana, Edgardo Parra, Ismenia Arratia, Polo Puel y familia Riquelme.

Compiladoras: Alejandra Gallardo y Patricia Riat.

Edición y diseño: Alejandra Gallardo y Patricia Riat.

Diseño de tapa y contratapa: Mercedes Do Eyo

Fotografía: Alejandra Gallardo, Lorena Riquelme, Cristina Parra, Dorila Avila, Alicia Jerez, Choly Leiva, Julia Lezana, Edgardo Parra, Ismenia Arratia.

Financiamiento: Proyecto TIRFAA en Argentina.

Coordinación de talleres: Grupo de Semillas de Zapala, Alejandra Gallardo (INTA Zapala), Gabriel Diaz (INTA Zapala), Clementina Crisoliti (Radio Nacional Zapala) y Patricia Riat (INTA Bariloche).

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

ZAPALA, NEUQUÉN

Índice

Historia del catálogo	1
Los talleres	2
Nos presentamos	3
Les contamos el ciclo del poroto	4
Como seleccionamos las semillas?	5
Cómo las conservamos?	6
Qué porotos conservamos?	7
• Poroto amarillo	9
• Poroto crema	11
• Poroto colorado	12
• Poroto manteca	13
• Poroto marrón veteado	14
• Poroto morado	15
• Poroto negro	16
• Poroto pallares	17
• Poroto vaquita	18
Recetas locales	19
Recetas de intercambio	20
Despedida	22

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

Historia del catálogo

Este catálogo es el resultado de un trabajo de 5 años continuos, donde la instancia inicial implicó la articulación con la agencia de extensión de INTA Zapala, en el marco del proyecto Nacional programa ProHuerta y se consolidaron a través del proyecto Euroclima, TIRFAA y otros, que permitieron sostener la producción durante todo el año. El grupo conformado consta de 9 familias donde las mujeres son las mayores representantes, muchas de estas jefas de hogar. Están organizadas/os como grupo de Huerter@s de Covunco y pertenecen a la Asociación de Fomento Rural (A.F.R.) del paraje como socias activas. Durante el transcurso del 2023 se realizó el taller conociendo el poroto, donde se validaron y consensuaron los conocimientos locales referidos a los porotos y sus formas de consumirlo.

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

Nos presentamos

Somos mujeres, sostén de familias organizadas en un grupo no formal, que empezamos a encontrarnos hace aproximadamente 6 años. Nos localizamos en el paraje Covunco abajo a unos 30 km de Zapala,

Neuquén y producimos agroecológicamente alimentos de huerta y granja. Compartimos e intercambiamos experiencias, saberes y productos con otras familias de otros parajes en distintos escenarios de encuentro. Nos visualizamos como huerteras, vecinas, mujeres rurales, guardianas de semillas, herederas de semillas ancestrales y como una gran familia entorno a las semillas...

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

Los talleres

La información recopilada en el presente catálogo es el resultado de la suma de 3 talleres enmarcados en los 5 años de trabajo mencionados previamente.

- (1) Durante el primer encuentro vimos las variedades y trabajamos para clasificarlas y denominarlas con un formato común a todo el grupo. Comenzamos con el armado de los catálogos por familia e hicimos collages.
- (2) En el segundo taller continuamos con la denominación de las variedades y construimos participativamente el ciclo de cultivo
- (3) El último encuentro se denominó: “conociendo al poroto”, vimos características nutricionales y compartimos recetas entre varios grupos de productores.

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

Les contamos del ciclo del poroto

De todos los porotos que aguardinamos el poroto amarillo es el que hemos seguido con mayor precisión, a continuación les contamos el ciclo del poroto amarillo, tal cual lo charlamos en talleres. Los demás porotos tienen un ciclo similar pero con algunas variantes.

Poroto amarillo: El ciclo del poroto comienza en octubre con la siembra (remoja las semillas) en la semana del 15 al 24 dependiendo de la luna, tiene que ser menguante. No sembramos en nublado porque no produce hojas. A los 8 días, aproximadamente, germina. Desde la tercera o cuarta hoja comenzamos con el aporque y continuamos cada 20 días y también desmalezamos. En diciembre comienza la floración. Para mediados de diciembre, según la variedad, comenzamos la cosecha de las chauchas frescas. Para marzo-abril cosechamos las semillas.

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

¿Cómo seleccionamos las semillas para guardar?

¿Cómo seleccionamos?	
Planta	tamaño/Hojas mas verde
semillas	Granos mas Grande
chaucha	Grano tamaño

Observaciones: Grano chico consumo.
PLAGAS Aves.

P. VULGARIS

Para elegir las semillas que vamos a guardar para la próxima siembra y asegurarnos una buena cosecha miramos distintas cosas de la planta y la chaucha. El tamaño y color de las hojas, las más grandes y verdes. Las chauchas de mayor tamaño y los granos mas grandes. Los más pequeños los cosechamos para consumir.

Uno de los mayores problemas que tenemos son las aves, así que usamos espantapajaros o las espantamos de distintas maneras.

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

¿Cómo conservamos las semillas?

¿Cómo conservamos?

¿Qué hacemos?
¿Qué estrategia nos tomamos?

- Botellas de vidrio.
- Limpieza
- Etiquetamos.
- Chichoca - Alimento.
- Intercambio.
- Alimento.
- Chauchas freezadas. (Alimento).

Para conservar los porotos tenemos distintas estrategias. Tanto para conservar las semillas en sí, para luego sembrar, como también para conservar “el alimento”.

Semillas: Limpiamos las semillas, las guardamos en frascos o botellas, de vidrio y/o plástico. Etiquetamos, con la fecha de siembra, la variedad.

Alimento: Hacemos conservas (chichoca) y también guardamos las chauchas freezadas.

Grupo de semillas de Huerter@s de Covunco Abajo

Nombre Común	
Variedad	
Origen	
Peso	
Año de cosecha	
¿Dónde se cosechó?	
¿Quién cosechó?	
Usos	
Observación: Algo relevante que se quieras compartir	
Contacto:	

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

¿Qué porotos conservamos?

Entre todas las familias que formamos parte del grupo tenemos alrededor de 14 variedades de porotos, algunas familias tenemos más, otras menos, dependiendo de la historia particular de cada una y su vínculo con las variedades de porotos.

En este tiempo en que nos hemos encontrado hemos compartido conocimientos, prácticas, recetas y también historias familiares. Nos dimos cuenta que los porotos, así como otras semillas, forman parte de nuestro legado familiar, y al mismo tiempo, hemos podido comprender el rol fundamental que ocupamos para la conservación de la biodiversidad local.

CATÁLOGO DE POROTOS

Covunco Abajo

En las próximas hojas encontrarán fotos e información general, a distintos niveles, de todas las variedades de porotos que conservamos en Covunco.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto amarillo

Poroto arriñonado, gordito y amarillo liso.
Flores blancas y pequeñas.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 3 a 4 semillas cada 10 cm. La planta mide de 30 a 40 cm, no necesita tutorado. Es de tipo cargador, produce gran cantidad de chauchas/porotos. Planta de ciclo corto.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. No posee hila lo que facilita su utilización.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto amarillo

Características morfológicas de las chauchas al momento de la cosecha.

Características de los porotos al momento de la cosecha y apertura de la chaucha.

Momento en el cual se observa el detalle aplicado en el proceso de selección de las chauchas y las semillas para conservar, replicar y/o para consumir.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto crema

Poroto arriñonado alargado y crema liso.
Floración lila claro

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 3 a 4 semillas cada 10 cm. La planta mide hasta 1,5 m, necesita tutorado. Es de tipo cargador, produce gran cantidad de chauchas/porotos.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Posee hila.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto colorado

Poroto arriñonado alargado y rojizo liso.
Floración rosa fuerte

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 3 a 4 semillas cada 10 cm. La planta mide hasta 1,5 m, necesita tutorado. Es de tipo cargador, produce gran cantidad de chauchas/porotos. Resiste la falta de agua.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Posee hila.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto manteca

Poroto redondeado, fondo crema con manchas violetas.
Floración rosada.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Principalmente en guisos y ensaladas.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto marrón veteado

Poroto con fondo marrón y manchas de color negro o marrón muy oscuro. Floración blanca.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

La distancia de siembra es un paso. Mide hasta 3 metros de altura. Necesita tutorado.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Guisos y ensaladas.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto morado chileno

Poroto arriñonado y gordito con fondo negro con manchas violetas oscuras.
Floración naranja muy fuerte, coral.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante.
La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

La distancia de siembra es un metro. Mide hasta 3 metros de altura. Necesita tutorado. Planta bianual.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Principalmente en ensaladas.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto negra

Poroto arriñonado alargado y negro liso.
Floración lila a violeta.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 2 a 4 semillas cada 20 cm. La planta mide hasta 1,5 m, necesita tutorado. Es de tipo cargador, produce gran cantidad de chauchas/porotos.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Posee hila. escabeche, sopa, guiso y ensalada fría

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto pallares

Poroto arriñonado alargado y blanco cremita liso.
Floración blanca.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 2 a 4 semillas cada 20 cm. La planta es muy alta y necesita tutorado.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Mayormente en ensaladas frías.

PHASEOLUS VULGARIS

Poroto vaquita

Poroto con fondo blanco con manchas alargadas sin forma y con puntitos bordó.
Floración blanca.

SIEMBRA Y COSECHA

La siembra es en noviembre con la luna menguante. La chaucha se cosecha en marzo y los porotos en abril.

CULTIVO

Se siembran 2 a 4 semillas cada 20 cm. La planta llega a medir 1,5 mts y necesita tutorado.

USOS

Se consume tanto la chaucha como el poroto en uso culinario. Principalmente en guisos y ensaladas.

PHASEOLUS VULGARIS

Recetas locales

Receta de Dorila Avila: **Polenta de porotos**
El poroto bien molido con el molinillo, se aventa para que se le salga toda lo peludito, después se vuelve a remoler bien molidito como el ñaco y después se va echando a la olla como la polenta y se va revolviendo, que se cocine bien cocinado. Después se le hace un tuquito con carne picada, se deja que se ponga un poquito en la fuente y se le pone arriba como una polenta, se le puede poner hasta queso si quieren.

Ensalada de porotos, con lechuga y cilantro

Ingredientes: 1 taza de porotos, 1 cebolla picada, en cubitos, 1 atadito de cilantro, 1 lechuga. Condimentos: aceite, sal, jugo de limón. Preparación: Se remojan los porotos de un día para otro y luego se cocinan. Una vez cocidos escurrir y dejar enfriar. Picar la cebolla, el cilantro y la lechuga y mezclar todos los ingredientes en un bowl o ensaladera. Condimentar a gusto y disfrutar!

PHASEOLUS VULGARIS

Recetas intercambio con el Grupo de Semillas

Paté de porotos.

Ingredientes

- 2 berenjenas cocidas
- 2 tazas de porotos cocidos
- 3 cdas. de semillas de sésamo
- 3 cdas de jugo de limón
- 4 cdas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- ½ cucharadita de sal fina
- Pimienta c/n

Procedimiento

Cocina las berenjenas colocándolas en una placa para horno sin aceitar, llevar al horno durante unos 30 min (si se queman un poco, no pasa nada). Retirar y dejar enfriar. Retirar la piel a las berenjenas y llevar a una procesadora. Añadir los porotos, el ajo picado (cocido), jugo de limón, aceite de oliva, las semillas de sésamo, sal y pimienta. Procesar (añadir un poco de agua, si es necesario). Colocar la mezcla en un cuenco, y ya está listo para untar.

Crakers

Ingredientes

- 1 y ½ tazas de porotos cocidos
- 1 taza de avena arrollada
- 1 cda. De sal
- 3 cdas de aceite
- Semillas c/n (opcional)

Procedimiento

En una procesadora añadir los porotos cocidos, la avena, un poquito de agua (si es necesario) y procesar.

Agregar sal, aceite, y las semillas a la mezcla, y procesar. La consistencia debe quedar similar a una masa (si la mezcla quedó un poco seca, añadir un poco de agua).

En una placa aceitada, volcar la mezcla y distribuir y aplastar con las manos, hasta alisar y dejar a un grosor fino (5mm aprox.) y darle una forma cuadrada. Con un cuchillo o cortante, corta/separa las galletitas.

Llevar a un horno precalentado medio/bajo, durante 15 min.

Retirar del horno, marcar nuevamente los cortes y dar vuelta las galletitas. Llevar al horno durante unos minutos más (hasta que doren).

PHASEOLUS VULGARIS

Recetas intercambio con el Grupo de Semillas

Brownie de porotos negros.

Ingredientes:

250 grs. de poroto negros

80 grs. azúcar mascabo

2 huevos

40 cc. se aceite neutro

2 cdas de cacao amargo

Esencia de vainilla c/n

1/2 cdta. Bicarbonato de sodio

Procedimiento

En un bowl colocar los huevos, el azúcar, aceite, cacao, la esencia y el bicarbonato. Mezclar hasta que quede homogéneo. Por otro lado procesar los porotos previamente remojados y hervidos, hasta que quede un puré. Unir las dos preparaciones volcar en un molde enmantecado y enharinado. Hornear a 170° por aproximadamente 15- 17 minutos. Qué lo disfrute!

Pepas de porotos blancos

Ingredientes

1 y 1/2 de porotos blancos cocidos

1/2 taza de harina de avena o de trigo integral

1/2 taza de azúcar mascabo

1 cucharadita de polvo de hornear

Pizca de sal

Ralladura de limón o esencia de vainilla

Mermelada c/n

Procedimiento

En una procesadora añadir los porotos blancos cocidos, el azúcar, la ralladura de limón o esencia de vainilla, y un chorrito de agua. Procesar.

A la mezcla, agrega harina, polvo de hornear y una pizca de sal. Mezclar bien. Debe quedar como una masa.

Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno previamente aceitada, una vez ubicadas en la placa, aplastarlas un poco y formar un agujero/hoyito en el medio. Se puede colocar la mermelada en este paso, o luego del horneado.

Llevar a un horno precalentado a 160°C durante 25-30 min.

PHASEOLUS VULGARIS

Despedida

Nos despedimos agradecidas por todo lo compartido y construido en estos 5 años con este producto que es apenas un resumen de todo lo vivido y disfrutado juntas. Hay otras cosas que sucedieron que sumaron a nuestra conciencia como mujeres rurales, como ser el premio provincial para proyectos de mujeres rurales que nos permitió acceder no sólo a herramientas de trabajo, fundamentales para nuestros cultivos, sino también nos permitió visibilizarnos en el paraje como un grupo de mujeres organizadas dispuestas a superarnos día a día y sumar a nuevos miembros que quieran ser parte de este, nuestro hermoso proyecto de conservación de la diversidad Biocultural de Covunco Abajo.

Abril - 2024
Zapala - Neuquen
Proyecto TIRFAA - Grupo de Semillas Zapala
Huerter@s de Covunco abajo